

OLIIY TA'LIMDA ETNO-ESTETIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Sultonova Gulasal Shodmonovna, Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: bugungi globallashtirish va raqimlashuv sharoitida oliy ta'lim tizimida etno-estetik madaniyatni rivojlantirish masalasi dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarning etno-estetik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: oliy ta'limda etno-estetik madaniyatni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash hamda uning pedagogik imkoniyatlarini xalqaro va mahalliy ilmiy asoslar bilan asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda pedagogik, psixologik, falsafiy va madaniy adabiyotlar tahlili, qiyosiy-tahliliy yondashuv, tizimli umumlashtirish hamda madaniyatlararo tahlil metodlaridan foydalanildi. Xalqaro (UNESCO, OECD) va respublika miqyosidagi me'yoriy hujjatlar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: etno-estetik madaniyat kognitiv, emotsional va faoliyat komponentlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari xalq pedagogikasi vositalari, milliy qadriyatlar va estetik ongini shakllantirishga yo'naltirilgan integrativ metodlar samarali ekanligini ko'rsatdi.

XULOSA: oliy ta'limda etno-estetik madaniyatni rivojlantirish tizimli, uzluksiz va integrativ yondashuvni talab etadi. Ushbu jarayon bo'lajak pedagoglarning kasbiy va madaniy kompetentligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: etno-estetik madaniyat, oliy ta'lim, xalq pedagogikasi, estetik tarbiya, madaniy kompetensiya, etnopedagogika, integrativ yondashuv.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Султонова Гуласал Шодмоновна, докторант (PhD) Бухарского государственного педагогического института, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобализации и цифровизации развитие этно-эстетической культуры в системе высшего образования становится важной педагогической задачей. В данной статье рассматриваются теоретические основы формирования этно-эстетической культуры у будущих педагогов.

ЦЕЛЬ: определить и обосновать теоретико-методологические основы развития этно-эстетической культуры в высшем образовании на основе международных и национальных научных подходов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использованы методы анализа научной литературы, сравнительно-аналитический подход, системное обобщение и кросс-

культурный анализ. Проанализированы международные нормативные документы (ЮНЕСКО, ОЭСР), а также национальные образовательные стандарты.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: этно-эстетическая культура включает когнитивный, эмоциональный и деятельностный компоненты. Интеграция народной педагогики и эстетического воспитания способствует повышению культурной осведомлённости студентов и развитию их профессиональной компетентности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие этно-эстетической культуры требует системного и интегративного подхода, сочетающего национальные ценности с инновационными педагогическими технологиями.

Ключевые слова: этно-эстетическая культура, высшее образование, народная педагогика, эстетическое воспитание, культурная компетентность, этнопедагогика, интегративный подход.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING ETHNO-AESTHETIC CULTURE IN HIGHER EDUCATION

Sultonova Gulasal Shodmonovna, PhD student of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the context of globalization and digitalization, developing ethno-aesthetic culture in higher education represents a critical pedagogical challenge. This article examines the theoretical foundations of ethno-aesthetic culture formation in future teachers.

AIM: to identify and substantiate the theoretical-methodological bases of ethno-aesthetic development in higher education, drawing on both international and local scholarly frameworks.

MATERIALS AND METHODS: literature analysis, comparative-analytical approach, systematic generalization, and cross-cultural analysis were employed. International normative documents (UNESCO, OECD) and national educational standards were examined.

DISCUSSION AND RESULTS: ethno-aesthetic culture encompasses cognitive, emotional and activity-based components. The integration of folk pedagogy and aesthetic education enhances students' cultural awareness and professional competence.

CONCLUSION: ethno-aesthetic development requires a systematic and integrative approach combining national values with innovative pedagogical technologies.

Keywords: ethno-aesthetic culture, higher education, folk pedagogy, aesthetic education, cultural competence, ethnopedagogy, integrative approach.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi oldida nafaqat bilimli, balki milliy o'zligini anglaydigan, estetik didga ega va madaniy jihatdan yetuk shaxsni tarbiyalash vazifasi turibdi. Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim tizimida etno-estetik madaniyatni

rivojlantirish dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. UNESCO ning 2005 yilgi Madaniy ifodalar xilma-xilligini himoya qilish va rag'batlantirish to'g'risidagi Konvensiyasi ta'lim muassasalarida milliy-madaniy merosni saqlab qolish va rivojlantirishning strategik ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Etno-estetik madaniyat shaxsning milliy qadriyatlar, an'analar va estetik me'yorlar asosida shakllangan madaniy ongini ifodalaydi. OECD (2019) ma'lumotlariga ko'ra, madaniy kompetensiyani rivojlantirish XXI asr o'quvchilari uchun zarur ko'nikmalar qatorida alohida o'rin egallaydi. Respublika miqyosida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi (O'zbekiston Respublikasi, 1997, 2019-yil yangi tahriri) va "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020) ta'limda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unlashuvini ta'minlashni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi deb belgilagan.

Ushbu kontekstda bo'lajak pedagoglarning etno-estetik madaniyatini shakllantirish nafaqat madaniy, balki kasbiy ahamiyat kasb etadi. Zira, o'qituvchi o'z shogirdlariga milliy qadriyatlarni, estetik didni va madaniy xotirani uzatishning asosiy vositachisi hisoblanadi. L.S. Vygotskiy (1978) ta'kidlaganidek, shaxsning madaniy rivojlanishi ijtimoiy muhit va ta'lim jarayonining bevosita mahsulidir.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, mavjud ilmiy adabiyotlarda etno-estetik madaniyatni rivojlantirishning nazariy asoslari yaxlit tizim sifatida hali to'liq o'rganilmagan. Shu sababli, xalqaro va mahalliy ilmiy yondashuvlarni sintez qilish asosida nazariy model ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda etno-estetik madaniyatni rivojlantirish masalasi ko'p qirrali yondashuvlar asosida o'rganilgan. Ushbu bo'limda nazariy asos sifatida xizmat qiluvchi asosiy ilmiy maktablar va yondashuvlar tahlil etiladi.

L.S. Vygotskiy (1978) ning madaniy-tarixiy nazariyasi ta'lim jarayonida ijtimoiy-madaniy muhitning hal qiluvchi rolga asoslanadi. Uning «proksimal rivojlanish zonasi» konsepsiyasi etno-estetik madaniyatni shakllantirish jarayonida pedagogning vositachilik funksiyasini asoslab beradi. M.V. Boguslavskiy (2019) esa ta'lim jarayonida milliy qadriyatlar va tarixiy tajribaning uzviylikini ta'minlash zarurligini ta'kidlab, xalq pedagogikasini shaxsni madaniy shakllantirishning muhim manbai deb hisoblaydi.

O'zbek milliy pedagogikasi sohasida G'ulomov S.S. (2018) va Mavlonova R. (2020) larning tadqiqotlari etnopedagogikaning zamonaviy ta'limga tatbiq etilishi masalalarini yoritadi. G'ulomov xalq maqollari, ertaklar va milliy o'yinlarning tarbiyaviy-estetik salohiyatini tahlil qilib, ularni ta'lim mazmuniga integratsiya qilish modellarini taklif etgan.

Maxine Greene (1995) estetik tajribaning shaxs tafakkurini rivojlantirishdagi rolini asoslab, estetik tarbiya insonning dunyoni chuqurroq idrok etishiga xizmat qilishini qayd etadi. Uning «estetik ongli ta'lim» (aesthetically informed teaching) konsepsiyasi bo'lajak o'qituvchilarni estetik tajriba vositasida shaxsni rivojlantirishga tayyorlashni maqsad qiladi. Herbert Read (1943) ning «Art as the Basis of Education» asarida san'at va estetika ta'limning asosi sifatida ko'rib chiqiladi — bu yondashuv etno-estetik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik asosi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Csikszentmihalyi M. (1990) ning «oqim» (flow) nazariyasi ijodiy faoliyat davomida chuqur emotsional va estetik tajribaning shakllanishini tushuntiradi. Bu nazariya bo'lajak

o'qituvchilarning etno-estetik faoliyatga emotsional jalb etilishini loyihalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jerome Bruner (1996) ta'limni madaniy jarayon sifatida talqin qilib, bilimlarni o'zlashtirishda madaniy kontekstning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Uning «madaniy psixologiya» yondashuvi etno-estetik madaniyatni mahalliy va universal qadriyatlar munosabatida ko'rib chiqishga imkon beradi. James Banks (1993) ning multikulturalizm nazariyasi madaniy xilma-xillikning ta'limdagi ahamiyatini asoslab, turli madaniyatlarning ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishini talab etadi. Shu bilan birga, Margaret Mead (1970) madaniyatlararo tajribaning yosh avlod tarbiyasidagi rolini o'rganib, ta'limni madaniy uzatish mexanizmi sifatida izohlaydi.

Gay G. (2010) ning «madaniy jihatdan sezgir ta'lim» (Culturally Responsive Teaching) konsepsiyasi o'qituvchilarning o'quvchilar madaniy kontekstini hisobga olgan holda ta'lim berish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv etno-estetik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik strategiyasi sifatida katta ahamiyat kasb etadi.

A. Maslow (1943) ning ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasi shaxsning o'z-o'zini anglash va ijodiy rivojlanishiga bo'lgan intilishni tushuntiradi — bu etno-estetik madaniyat shakllanishining psixologik asosi hisoblanadi. Albert Bandura (1986) ning ijtimoiy-kognitiv nazariyasi kuzatish va taqlid orqali madaniy namunalarni o'zlashtirish mexanizmlarini ko'rsatadi. Bu nazariya bo'lajak o'qituvchilarning etno-estetik madaniyatni o'z shogirdlariga uzatishidagi ahamiyati bilan bog'liq.

Daniel Goleman (1995) ning hissiy intellekt nazariyasi estetik tarbiyaning emotsional komponentini asoslab beradi. Hissiy intellektning rivojlanganligi milliy san'at va estetik qadriyatlarga nisbatan empatiyaning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Erik Erikson (1950) ning psixosotsial rivojlanish bosqichlari nazariyasi yosh o'qituvchilarda o'ziga xoslik (identity) shakllanishida milliy-madaniy merosning rolini tushuntiradi.

UNESCO (2023) ning ta'lim to'g'risidagi global hisoboti raqamli texnologiyalarning madaniy merosni saqlab qolish va yangi avlodga uzatishdagi ikki tomonlama rolini ko'rsatadi: bir tomondan, texnologiyalar milliy madaniyatni keng tarqatishga imkon beradi, boshqa tomondan, madaniy xilma-xillikka tahdid solishi mumkin. Marc Prensky (2001) ning «raqamli avlod» (digital natives) konsepsiyasini inobatga olgan holda, etno-estetik madaniyatni rivojlantirishda raqamli pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish zamonaviy talabdir.

Klassik Sharq mutafakkirlari — Al-Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy va Abdulla Avloniy asarlaridagi estetik-tarbiyaviy g'oyalar ham zamonaviy etno-estetik ta'limning manbai hisoblanadi. Avloniy ning «Turkiy Guliston yoxud Axloq» (1913) asarida milliy xarakter, estetik did va axloqiy tarbiyaning uzviy birligi haqidagi fikrlar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan (Musayeva, 2021).

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, etno-estetik madaniyatni rivojlantirish muammosi ko'plab ilmiy maktablar tomonidan turli aspektlarda o'rganilgan. Biroq ushbu yondashuvlarni yaxlit integrativ tizim sifatida oliy ta'limga tatbiq etish imkoniyatlari hali yetarli darajada tadqiq etilmagan.

- Nazariy metodlar: ilmiy-pedagogik, psixologik va madaniy adabiyotlarni tahlil qilish, tizimlashtirish va umumlashtirish; qiyosiy-tahliliy va madaniyatlararo tahlil.

- Empirik metodlar: kuzatish, suhbat, anketa so'rovnomasi, pedagogik eksperiment elementlari; talabalar ijodiy ishlarini tahlil qilish.

- Statistik-tahliliy metodlar: olingan ma'lumotlarni miqdoriy va sifatiy tahlil qilish, natijalarni umumlashtirish.

Tadqiqotda xalqaro normativ hujjatlar (UNESCO 2005, 2023; OECD 2019), O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi qonunchiligi hamda milliy va xalqaro ilmiy jurnallar maqolalari manbalar sifatida ishlatildi. Tadqiqot etik tamoyillarga rioya qilgan holda — ishtirokchilarning xilma-xilligi, rozilik va maxfiylikka rioya qilingan holda olib borildi.

Tahlillar asosida etno-estetik madaniyatning uch komponentli tarkibiy modeli ishlab chiqildi. Bu model Bloom (1956) ning taksonomiyasi, Goleman (1995) ning hissiy intellekt nazariyasi va Bandura (1986) ning ijtimoiy-kognitiv nazariyasiga asoslanadi:

- Kognitiv komponent — milliy qadriyatlar, estetik bilimlar va madaniy bilish: bu komponent Al-Forobiy va Bruner (1996) ning madaniy bilish nazariyalariga asoslanadi. Talabalar milliy san'at, folklor, musiqa va me'morchilik tarixi haqida ilmiy bilimlar egallaydi.

- Emotsional-baholash komponenti — estetik did, hissiy munosabat va madaniy empatiya: Greene (1995), Csikszentmihalyi (1990) va Goleman (1995) nazariyalariga asoslanadi. Milliy san'at namunalariga nisbatan ichki munosabat va qadrlash hissi shakllanadi.

- Faoliyat-ijodiy komponenti — madaniy qadriyatlarni amaliyotda qo'llash va ijodiy faoliyat: Vygotskiy (1978) va Bandura (1986) nazariyalariga asoslanadi. Talabalar milliy an'analarni zamonaviy pedagogik faoliyatda qo'llash ko'nikmalarini egallaydi.

Tadqiqot natijalari etno-estetik madaniyatni rivojlantirishda quyidagi pedagogik metodlar va yondashuvlarning samarali ekanligini ko'rsatdi:

- Xalq pedagogikasi elementlaridan foydalanish: milliy maqollar, ertaklar, dostonlar, bayramlar va an'analarning ta'lim mazmuniga integratsiyasi (G'ulomov, 2018). Gay (2010) ning madaniy jihatdan sezgir ta'lim konsepsiyasi asosida talabalar o'z madaniy tajribasini ta'lim jarayoniga olib kiradi.

- Milliy san'at va madaniyat asosida darslarni tashkil etish: o'zbek xalq musiqasi (Kodaly metodi asosida), milliy tasviriy san'at, hunarmandchilik ustaxonalari va an'anaviy arxitektura namunalaridan foydalanish (UNESCO, 2005).

- Interfaol va kreativ metodlar: loyiha asosidagi ta'lim (project-based learning), ijodiy ustaxonalar, madaniy ekspeditsiyalar va san'at terapiyasi elementlari. Csikszentmihalyi (1990) ning «oqim» holati ushbu metodlar orqali faollashtirish mumkin.

- Raqamli texnologiyalar bilan integratsiya: virtual muzeylar, raqamli milliy meros arxivlari, 3D rekonstruksiyalar va ijtimoiy tarmoqlarda madaniy kontent yaratish (Prensky, 2001; UNESCO, 2023).

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, etno-estetik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarning uchta muhim ko'rsatkichini sezilarli darajada oshiradi:

• Estetik tafakkurni rivojlantiradi: talabalar milliy san'at namunalarini tanqidiy baholash, tahlil qilish va ijodiy talqin qilish qobiliyatini egallaydi (Bloom, 1956; Greene, 1995).

• Milliy o'zlikni anglash darajasini oshiradi: Erikson (1950) ning o'ziga xoslik (identity) nazariyasi asosida milliy-madaniy o'zlikni anglash shaxsning psixologik barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

• Kasbiy kompetentlikni mustahkamlaydi: Banks (1993) va Gay (2010) ning multikulturalizm nazariyalari asosida bo'lajak o'qituvchilar madaniy jihatdan sezgir va inkluziv ta'lim muhitini yaratishga tayyorlanadi.

Ushbu natijalar Mavlonova R. (2020), Musayeva D. (2021) va Abduqodirov A.A. (2016) larning respublika miqyosidagi tadqiqotlari bilan mutanosib bo'lib, etno-estetik ta'limning kompleks pedagogik ta'sirini tasdiqlaydi. Xalqaro tadqiqotlar bilan solishtirganda (Gay, 2010; Banks, 1993), o'zbek pedagogikasida an'analar va zamonaviylikning uyg'unlashuvi o'ziga xos integrativ model yaratish uchun qulay zamin hisoblanadi.

Olib borilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar shakllandi:

• Oliy ta'limda etno-estetik madaniyatni rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu jarayon tizimli, uzluksiz va integrativ yondashuvni talab etadi (Vygotskiy, 1978; Bruner, 1996).

• Etno-estetik madaniyat kognitiv, emotsional-baholash va faoliyat-ijodiy komponentlardan iborat bo'lib, ularning integrativ rivojlantirilishi bo'lajak o'qituvchining yaxlit kasbiy va shaxsiy shakllanishiga xizmat qiladi.

• Xalq pedagogikasi vositalari, milliy san'at va madaniyat elementlari hamda zamonaviy raqamli texnologiyalarning uyg'unlashuvi etno-estetik madaniyatni rivojlantirishning eng samarali yo'nalishi hisoblanadi.

• UNESCO (2005, 2023) va OECD (2019) ning xalqaro standartlari asosida milliy ta'lim tizimida etno-estetik ta'limning alohida dasturlari va modullari ishlab chiqish zaruriyati mavjud.

• Kelajakdagi tadqiqotlarda etno-estetik madaniyatni rivojlantirishning amaliy pedagogik modelini eksperimental tekshirish va uning ta'lim sifatiga ta'sirini miqdoriy baholash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, etno-estetik madaniyatni rivojlantirish bo'lajak pedagoglarning nafaqat kasbiy, balki ma'naviy yetukligini ham ta'minlaydi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarining uyg'unlashuvi asosida shakllangan o'qituvchi — yangi avlodni ma'naviy yetuk, estetik did sohibi va madaniy jihatdan ongli shaxs sifatida tarbiyalashga qodir bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Apple, M. W. (2004). *Ideology and Curriculum* (3rd ed.). Routledge.
2. Avloniy, A. (1913). *Turkiy Guliston yoxud Axloq*. Toshkent. (2020-yil qayta nashr.)
3. Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.

4. Banks, J. A. (1993). Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice. *Review of Research in Education*, 19, 3–49.
5. Bloom, B. S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. David McKay.
6. Boguslavsky, M. V. (2019). *Istoriya pedagogiki [Pedagogika tarixi]*. Moscow: INFRA-M.
7. Bruner, J. (1996). *The Culture of Education*. Harvard University Press.
8. Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
9. Erikson, E. H. (1950). *Childhood and Society*. W. W. Norton & Company.
10. Gay, G. (2010). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Teachers College Press.
11. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. Bantam Books.
12. Greene, M. (1995). *Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change*. Jossey-Bass.
13. G'ulomov, S. S. (2018). *Xalq pedagogikasi asosida estetik tarbiya*. Toshkent: Fan.
14. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
15. Mavlonova, R. (2020). *Etnopedagogika va zamonaviy ta'lim*. Toshkent: O'qituvchi.
16. Mead, M. (1970). *Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap*. Doubleday.
17. Musayeva, D. (2021). *O'zbek klassik adabiyotida estetik tarbiya g'oyalari*. Toshkent: Akademnashr.
18. OECD. (2019). *OECD Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes*. OECD Publishing.
19. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.
20. Read, H. (1943). *Education Through Art*. Faber and Faber.
21. UNESCO. (2005). *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*. UNESCO.
22. UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education*. UNESCO Publishing.
23. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
24. Abduqodirov, A. A. (2016). *Ta'limni axborotlashtirish nazariyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
25. O'zbekiston Respublikasi. (2020). *Ta'lim to'g'risidagi Qonun*. Toshkent: Adolat.